

ANALIZANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA QUALQUER SEM TAMPA

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12639786

Johnny Luis Mércuri; Bruna Karla Pereira de Souza Castro; Israel Nunes Pimentel do Nascimento; Auricelio Carneiro de Moraes; Claudenice Teixeira Magalhães

Resumo

O presente artigo, tem por objetivo principal analisar o problema de maximizar o volume na construção de uma caixa qualquer sem tampa, utilizando uma folha retangular para essa construção. Para tal, buscou-se analisar qual seria a medida ideal do corte a se realizar nos vértices de uma determinada folha aplicando ferramentas de cálculo diferencial.

Palavra-chave: Otimização, Calculo Diferencial, Volume Máximo.

Abstract

The main objective of this article is to analyze the problem of maximizing the volume in the construction of any box without a lid, using a rectangular sheet for this construction. To this end, we sought to analyze what would be the ideal measurement of the cut to be performed at the vertices of a given sheet by applying differential calculation tools.

Keywords: Optimization, differential calculation, maximum volume.

1- Introdução

O Cálculo Diferencial e Integral apresenta aplicações que permeiam várias áreas do conhecimento, como nas ciências exatas e biológicas. Surgindo no século XVII de forma independente nos trabalhos publicados por Newton e Leibniz, como apontado por Melchiors e Soares (2013), tem por objetivo principal o estudo de limites, derivadas e integrais de funções de uma ou várias variáveis.

De acordo com Eves (2004, p. 417) “... com essa invenção a matemática criativa passou a um plano superior e a história da matemática elementar essencialmente terminou”, pois antes do seu desenvolvimento os matemáticos ficavam restritos a questões de contagem, medições e descrição como apontado por Melchiors e Soares (2013).

Em matemática os conceitos de derivação são aplicados principalmente na solução de problemas que possam ser descritos por funções, onde, por meio de métodos de derivação pode-se analisar o comportamento da mesma e obter possíveis valores de máximos e mínimos.

O presente artigo tem por objeto principal analisar uma folha de medida qualquer e aplicando métodos de cálculo, obter o valor de corte ideal a se realizar nessa folha afim de maximizar o volume na construção de uma caixa qualquer sem tampa.

2- Metodologia

A fim de solucionar o problema proposto, o de obter uma expressão que descreva a medida do corte ideal de uma folha retangular para maximizar a construção de uma caixa sem tampa, buscou-se realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o problema e aplicar métodos de cálculo para apresentar a solução.

3- Desenvolvimento

Tomando uma folha retangular com y unidade de medida de um dos lados e x unidade de medida o outro, tem-se a seguir a representação dessa folha com as respectivas medidas dos lados.

Figura 1 – Folha retangular

Fonte: Criado pelo autor.

Querendo obter uma expressão geral para maximizar o volume da caixa construída, adotou-se a representação da unidade por “uni”, onde a mesma pode variar dependendo do problema abordado.

Para se construir uma caixa, deve-se realizar cortes nos vértices da folha, esses cortes devem ter a mesma medida, para que ao se dobrar a folha, após o corte, a altura das laterais se mantenha as mesmas. A figura a seguir, traz em vermelho (pontilhado) onde se deve realizar o corte, em azul onde se deve realizar a dobra após o corte.

Figura 2 – Folha retangular com marcações

Fonte: Criado pelo autor.

Definindo o corte a se realizar nos vértices por z , a seguir tem-se os valores respectivos das laterais, o que proporciona a elaboração de uma expressão que descreve o volume da caixa em função de x , y e z . Para facilitar e evitar a sobrecarga de notação, a partir deste ponto será omitido a unidade de medida “uni” e será inserida somente no resultado do problema.

Figura 3 – Folha retangular com medidas de corte

Fonte: Criado pelo autor.

O volume da caixa, após o corte é representado pela expressão a seguir.

$$V(x, y, z) = (x - 2z) \cdot (y - 2z) \cdot z \quad (1)$$

Adotando que a folha possui um valor fixo real $k > 0$, tem-se que a área da folha é expressa em função de x e y , como traz a expressão a seguir.

$$A(x, y) = x \cdot y = k \quad (2)$$

Ao expressar y em função de x , tem-se que $y = k/x$, substituindo-a em (1) tem a seguir $V(x, z)$.

$$V(x, z) = 4z^3 - 2z^2 \left(x + \frac{k}{x} \right) + zk \quad (3)$$

V é um polinômio de grau 3 e descreve o volume em relação ao corte, por ser um polinômio a função que descreve o volume é contínua e logo possui um ponto de máximo, como apontado por Fleming e Gonçalves, “uma função f tem um máximo relativo em c , se existir um intervalo aberto I , contendo c tal que $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in I \cap D(f)$ ” (Fleming, Gonçalves, pg.194, 2006). Assim, derivando (3) em relação a z , tem-se a expressão a seguir.

$$\frac{dV}{dz} = 12z^2 - 4\left(x + \frac{k}{x}\right)z + k \quad (4)$$

Nota-se que V pode ter vários pontos extremos, máximos ou mínimos como apontado por Fleming e Gonçalves (2006), para (4) esses possíveis pontos são assumindo em r_1 e r_2 . Os valores em que $V(x, z)$ é maximizado ou minimizado são apresentados a seguir.

$$r_1 = \frac{\left(4x + \frac{4k}{x}\right) + \sqrt{\left(4x + \frac{4k}{x}\right)^2 - 48k}}{24} \quad (5)$$

$$r_2 = \frac{\left(4x + \frac{4k}{x}\right) - \sqrt{\left(4x + \frac{4k}{x}\right)^2 - 48k}}{24} \quad (6)$$

4- Discussão dos resultados

Verificou-se que ao realizar cortes nos vértices de uma determinada folha retangular de medidas x e y , na unidade de medida específica desejada, apresenta uma medida ideal de corte, a fim de maximizar o volume de uma caixa sem tampa.

A medida do corte ideal é obtida quando $dV/dz = 0$, ocorrendo para os valores de r_1 e r_2 apresentados em (5) e (6). Tem-se então duas situações a se verificar, se $V(x, k/x, r_1) > V(x, k/x, r_2)$ tem-se que r_1 que maximiza o volume, caso contrário, se $V(x, k/x, r_1) < V(x, k/x, r_2)$, logo r_2 que maximiza o volume.

Nota-se que o problema também apresenta uma limitação para o corte no domínio de $V(x, y, z)$. Assumindo $x > y$, medidas das laterais da folha, tem-se que $z < y/2$. Logo o corte no vértice a se realizar não pode ser maior que a metade da medida da lateral menor da folha.

5- Conclusão

Buscando solucionar o problema proposto que é o de obter a medida ideal de corte a se realizar em uma folha retangular, a fim de se construir uma caixa sem tampa com volume máximo, verificou-se que o corte ideal obtido pode ser obtido e é representado pelas expressões apresentadas em (5) ou (6). Onde (5) é a expressão para maximizar o volume se $V(x, k/x, r_1) > (x, k/x, r_2)$ e (6) é a expressão que maximiza o volume da caixa construída se $V(x, k/x, r_1) < V(x, k/x, r_2)$.

Pode-se notar que o corte a se realizar apresenta uma limitação, em específico para o lado menor da folha, pois o corte não pode ser maior que a metade da medida desse lado menor.

Portanto, dada uma folha retangular de medidas conhecidas, pode-se realizar cortes nos vértices a fim de construir uma caixa sem tampa de volume máximo o que proporciona um melhor aproveitamento de espaço da mesma e a redução no desperdício de material.

6- Referências

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A**. ed. Pearson, 6 Ed, 2006.

MELCHORS, Angeline; SOARES, Maricelia. **História do cálculo diferencial e integral**. Maiêutica. Ensino de Física e Matemática, v. 1, n. 1, 2013.

EVES, Howard Whitley. **Introdução à história da matemática**. Unicamp, 2004.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil